

O`ZBEKISTONNING YIRIK FOYDALI QAZILMA KONLARI

Negmatov Samariddin Qarshiboyevich

NavDPI, Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrası o`qituvchisi

Eshmonova Bahoroy

Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo`nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8134133>

Yer po'stida qattiq, suyuq, gazsimon holatlarda uchraydigan turli geologik jarayonlar natijasida qadimdan boshlab to'plangan, miqdori, sifati shart-sharoitiga ko'ra sanoatda ishlatishga yaroqli bo'lgan tabiiy mineral moddalar to'plangan. Foydali qazilmalar turli konlarning hosil bo'ishi natijasida paydo bo'lgan. Foydali qazilmalar kon qazib olishga ko'ra bir-biridan farqlanadi. Misol tariqasida foydali qazilma konlari ultrabassal (10-15km, chuqurlikda), abissal (3-5.km), gipabissal (1,5 km chuqurlikda) joylashgan. O'zbekiston Respublikasida joylashgan sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan bir necha yirik konlar haqida to'xtalib o'tamiz.

XX asr ikkinchi yarmi davomida kon-metallurgiya sanoati jadal sur'atlar bilan rivojlandi. Katta-katta konlar ochildi, shu jumladan hozirgi kunda oltin qazib olish bo'yicha yetakchilik qilayotgan: Muruntov, Ko'kpatas, Zarmitan, Marjonbuloq, Kopchibuloq, Qizilolmasoy, Kovuldi, Pirmurob, Guzasoy va boshqa shu kabi konlardan qazib olinmoqda. Muruntov oltin koni 1958-yilda Sobiq Ittifoq geofiziklari Yuriy Mardvinsev va Pyotr Uramishkin tomonidan ochildi. Bu yerda qazib olish 1969-yilda boshlangan. Bu kon O'zbekiston uchun balki Markaziy Osiyo yana butun dunyoda oltin qazib olishda oldingi qatorda egallagan. Shu jumladan Navoiy kon metallurgiya kombinatini tashkil etgan. Muruntov oltin koni hozirgi kungacha maydoni jihatdan eng katta va eng chuqur konlardan biri bo'lib qolmoqda. Geologlar o'rganish natijasida Muruntov oltin koni katta zaxiraga ega konlardan biri hisoblanadi, hozirda esa bu koni zaxirasi tugab bormoqda. Uning hajmi yiliga 5300 tonnani tashkil etadi. Hozirgi kunda oltin qazib olish bo'yicha O'zbekiston 4-o'rinni egallab turibdi. 2018-yilda oltin zaxirasi 5.99 tonnani tashkil etgan. Shu jumladan 2020-yilda esa 56.7 tonnagacha yaqin oltin qazib olinmoqda. Qizilqumda joylashgan yana bir oltin koni bu Bo'kantov tog' tizmasining janubiy qismida joylashgan Ko'kpatas oltin koni bu koni Yu.V. Finkulshteyn va H.R.Raxmatullayevlar tomonidan aniqlangan. Bu kon 1992-yilda oltin qazib olish uchun foydalanishga topshirilgan. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, bu kon Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida joylashgan Zarmitan oltin koni 1952-yilda I.H. Hamraboyev tomonidan ochildi hamda 1978-yilda ishga tushirildi. Bu kon geologlar va mutaxassislar izlanishlar natijasida aniqlandi va qazib olish ishlari davom ettirildi. Zarmitan oltin koni yer yuzidan 450-500 m pastda joylashgan. Zarmitan oltin koni sifati yaxshi, hozirgi kunda bir necha yillardan buyon qazib olishlari natijasida bu konning ham zaxirasi kamayib bormoqda. Hozirgi kunda konlarni qidirish va o'rganishlar natijasida yangi oltin konlar aniqlandi va bu koni zaxirasi Zarmitan oltin konidan to Oqtog'ning Chilmahram ziyoratgohigacha davom etgan. Hozirda konning aniq zaxirasi aytilmagan. Bundan tashqari Samarqand viloyati Urgut tumanida ham yangi oltin koni aniqlandi. Bu kon hozirda sotuvga qo'yilgan.

Sovet Ittifoq davridan buyon foydalanib kelinayotgan marmar koni haqida to'xtalib o'tamiz. Marmar (lotincha „yaltiroq tosh“) kiristalli tog' jinsi ohaktosh yoki dolomitning qayta kiristallanishidan hosil bo'lgan. Marmarning rangi (qora, qizil, sariq, yashil, jigarrang, kulrang hamda oq) turli xil kimyoviy va mexanik aralashmalarga ega hisoblanadi. Marmar juda

qadimdan boshlab ishlatilib kelingan. O'zbekistonning qadimiy qadamjolari hisoblangan Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon kabi me'moriy obidalarni har birini qurishda marmardan foydalanganlar va turli xil ishlov berganlar. Marmardan foydalanishda katta xarsangtoshdan tortib kichik mayda bo'lagigacha foydalaniladi. Shu jumladan, Samarqand viloyati Ishtixon tumanida joylashgan Oqtog' tizmasining janubiy qismida Zarband qishlog'ida yirik marmar koni joylashgan. U kulrang, qoramtir hamda yo'l-yo'l chiziqlari ham bor. O'rtacha donali yirik strukturaga ega hisoblanadi. Bu kondagi marmar "Qashqadaryo marmar"da ochiq aksionerlik jamiyati ga qarashli marmar sexida qayta ishlanadi, bu yerda yiliga 40 ming kv.m qazib oladi. Jami zaxirasi esa 7 mln m³. Marmardan qurilishda, hunarmandchilikda, haykaltaroshlikda foydalaniladi. O'zbekiston hududida bir necha marmar konlari ham bor bularning zaxirasi esa: G'ozg'on yiliga (12 ming m³), Nurota (0.8 ming m³), Zarband (7 ming m³), Tomchiota (1.4 ming m³), Ko'chat (2 ming m³), Markid (0.4 ming m³), Qoraqalpog'istonda (1 ming m³) va shu kabi konlardan jami 50 mln m³ dan ziyod bu ma'lumot 2000-yil holatiga ko'ra. Marmar qazib uni qayta ishlovchi korxonalar asosan "Qashqadaryo marmar"da qayta ishlanadi Mutaxassislarimiz va geologlarimiz yangi konlarni izlab topmoqdalar. O'zbekiston Respublikasida yaqin yillargacha temir koni yo'q edi, biz temir mahsulotlarini chet davlatlardan import qilib olib foydalanar edik, bu mahsulotni biz Qozog'iston Respublikasidan va Rossiya hududidan olib kelar edik, endilikda bu kondan o'zimizni hududda ham bir necha aniqlandi. Temir koni hozirda Toshkent viloyati va Samarqand viloyatlarida aniqlandi. Toshkent viloyatidagi temir koni 3 milliard tonnagacha baholangan eng yirik titonomagnitit koni - Tebinbuloqda ishlab chiqarish uchun texnika va texnologiyalar tayyorlanmoqda. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida joylashgan temir konini ham aniqladilar. Bu konni esa zaxira sifatida aniqlab qo'ydilar. Bu konning zaxirasi hozirda aniq emas.

References:

1. P.G'. Musayev, J.P. Musayev.-T.: "Sharq" 2019, -53 b.
2. P. G'ulomov va boshqalar qayta ishlangan va to'ldirilgan. T.: 2017. -84 b.
3. P.G'ulomov, H. Vohobov "O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi". T.: 2017. -35 b.
4. P.Baratov, M.Mamatqulov. "O'zbekiston tabiiy geografiyasi".T.: 2017. -53 b.